

ОЦЕНКА УРОВНЯ РИСКА ПОДВЕРЖЕНИЯ ИНСУЛЬТУ У ПАЦИЕНТОВ С ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ВВИДУ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Шарипова Ситорабону Хаким кизи.

Университет Зармед

Актуальность. На сегодняшний день в современной неврологии проблемы инсультов занимает одно из ведущих мест и является актуальной. Данная ситуация связана во многих случаях с вертебробазилярной недостаточностью. Несмотря на ряд проведенных исследований, проблема остаётся нерешенной.

Целью данного исследования является оценить риски факторов связанные с гендерными различиями для оптимизации реабилитации.

Материалы и методы исследования. В данном исследовании мы обследовали 68 пациентов со стенозом от 50% до 99% одной из следующих артерий: внутричерепной позвоночной (n=31), базилярной (n=28), задней мозговой (ЗМА) (n=6) или задней нижней мозжечковой артерии. (ПИКА) (n=3). Все пациенты ранее перенесли транзиторную ишемическую атаку или инсульт в зоне стенозированной артерии и получали варфарин (n=42) или аспирин (n=26). Анализ результатов пациентов проводился с помощью метода Фишера-Стьюдента, с помощью пакета Statistica.

Результаты исследования. В течение 13,8 месяцев наблюдения у 15 пациентов (22%) случился ишемический инсульт (4 со смертельным исходом), у 3 пациентов (4,5%) — фатальный инфаркт миокарда (ИМ) или внезапная смерть, а у 6 пациентов (9%) имели несмертельный ИМ. Частота инсультов на любом сосудистом участке (на 100 пациентов за 2 года наблюдения) составила 15,0 у больных со стенозом основной артерии, 13,7 у больных со стенозом позвоночной артерии и 6,0 у больных со стенозом ЗМА или ЗНСА. Частота инсультов на территории со стенозированной артерией (на 100 пациентов в течении 2 лет наблюдения) составила 10,7 у больных со стенозом основной артерии, 7,8 — у больных со стенозом позвоночной артерии и 6,0 — у больных со стенозом ЗМА или ЗНСА. При анализе результатов определили что, преимущественно инсульты возникали у мужчин 60-65 лет, тогда как у женщин данный возраст был моложе и оказался на уровне 56-60 лет. Данный факт связан у женщин во многом с наступившей менопаузой, так как в репродуктивном периоде ввиду эстроген насыщенности риск сосудистых заболеваний низкий из-за вазодилатирующего эффекта этого гормона. С наступлением менопаузы этот защитный факт исчезает что приводит к многим осложнениям. Ввиду этого женщинам данного возраста к основной реабилитирующей терапии следует добавлять менопаузальную терапию.

Выводы.

1. Пациенты с симптомами внутричерепной позвоночной артерии или базилярным стенозом подвергаются высокому риску инсульта, ИМ или внезапной смерти. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения оптимальной терапии для этих пациентов.

2. Женщины менопаузального возраста больше подвергаются данному осложнению, применение МГТ данной категории пациенток улучшает реабилитационный мероприятия